

La lectura de una novela es una de las tareas habituales en la materia de lengua, pero ¿qué tareas de aprendizaje lleva asociadas? Este artículo plantea un proyecto de lectura (primer ciclo de ESO) con el objetivo de trabajar la comprensión y hacer experimentar la comunicación literaria. Lectura, escritura y comunicación se unen.

Escriben Zayas, Martínez y Rodríguez (1996) que el problema de la lectura literaria en la escuela reside en «cómo abordar esta tarea de modo que las actividades ligadas a la lectura e interpretación de textos no se conviertan en obstáculos en vez de ser puertas de acceso a la literatura». ¿Pueden unas tareas ser obstáculo para conseguir ciertos contenidos y objetivos? Si nos circunscribimos a la lectura literaria, observamos que las tareas más usuales en los centros de secundaria consisten en la recomendación de un título (o varios para que el alumno pueda elegir) y la realización de un control de lectura. Un análisis de esta práctica nos revela, por una parte, que la intervención docente está dirigida a evaluar la comprensión; y, por otra, la ausencia de actuación relacionada con el proceso de lectura. No es éste el lugar, pero cabría revisar la actividad del control de lectura a la luz del entorno lector que crean y de los aprendizajes que promueven.

La cita y esta reflexión vienen a cuento del objetivo de este escrito. Este artículo se sitúa entre la reflexión y el relato de una experiencia didáctica llevada a cabo en el primer ciclo de la ESO. Dicha experiencia consiste en la lectura de un libro de contenido literario, las actividades para trabajar el proceso de comprensión y la evaluación de la tarea. O dicho de otra manera, cómo crear un entorno de lectura que contribuya al desarrollo de los contenidos de la educación literaria. Entre ellos, queremos privilegiar la respuesta de los lectores, la interpretación compartida, la comprensión profunda de lo leído y la interrelación de las actividades de recepción y de expresión.

Cómo crear el entorno de lectura

Los pilares para la comprensión son la motivación –para qué leo, por qué leo– y los procesos lectores que se activan en el aula.

En primer lugar, la motivación está vinculada a las metas de lectura y éstas, a su vez, se relacionan con la evaluación de la tarea. De este modo, la motivación con que leemos es responsable de muchos de los procesos que tienen lugar en el sujeto lector. Si la motivación es inadecuada, se lee de forma inadecuada; si la meta de la tarea de comprensión se vincula con una evaluación de tipo memorístico, la lectura que el alumno realiza estará fuertemente dirigida a superar una prueba en la que hay que recordar más o menos literalmente el contenido. Es cierto que la lectura se realiza en un ámbito académico del que no podemos ni debemos sustraernos y, asimismo, es cierto que los aprendizajes de los alumnos exigen una actividad de evaluación. Ahora bien, esa actividad de evaluación se puede engarzar con unos objetivos de aprendizaje en los que se razone activamente sobre el texto y con unas metas de lectura que sean coherentes con el contexto de la comunicación literaria.

En segundo lugar, los procesos cognitivos y contenidos lingüísticos que hay que activar durante la lectura son de índole diversa. ¿Tiene un alumno de secundaria la competencia lectora desarrollada? ¿Es o debería ser autónomo? ¿Es deseable que un alumno realice una lectura en el ámbito escolar sin ningún tipo de mediación?

Así pues, un entorno de lectura eficaz debe tener en cuenta una motivación adecuada y una intervención docente en el proceso de lectura concretado en una secuencia de aprendizaje. En nuestro caso, nos planteamos el trabajo por proyectos cuyo referente son los proyectos de lengua. Los proyectos de lectura constituyen una propuesta que articula las actividades de aula en una secuencia didáctica cuyo eje es la lectura. Esta secuencia didáctica implica las siguientes características:

- La lectura debe quedar integrada en un contexto de *comunicación literaria*.

Cuadro 1. Los proyectos de lectura. Organización del proyecto

FASES	ESTRATEGIAS Y MEDIACIONES	ACTIVIDADES DE AULA
Planificación	Integrar la lectura en un proceso de comunicación literaria. Experimentar la comunicación literaria.	Explicitación de los propósitos de lectura literaria: encontrar placer, tener una opinión. Presentación del proyecto: creación de un banco de reseñas de lectura (biblioteca de aula, la web) para aconsejar a otros lectores.
	Dar metas de lectura globales: elaborar una reseña de lectura para ser comunicada.	Conocimiento de qué es una reseña y sus contenidos. Dar una opinión sobre lo leído: sobre la historia, los personajes, dar un consejo.
Realización	<i>Lectura de la novela:</i> 1. Antes de leer: activar conocimientos sobre el contenido y sobre el género, suscitar el interés, hacer predicciones, dar objetivos de lectura.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presentar el libro a partir de las imágenes y de la información de la portada y de la contraportada. ■ Imaginar la historia. ■ Dar pequeños objetivos de lectura en función de cada capítulo o secuencia narrativa.
	2. Durante la lectura: representarse la situación, establecer relaciones, emitir hipótesis, hacer predicciones, conocer recursos propios del discurso literario, suscitar la respuesta del lector.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hacer un dibujo sobre un lugar, un recorrido, una situación, un personaje. ■ Cambiar el título del capítulo. ■ Imaginar la continuación de la historia. ■ Conocer los recursos que provocan la intriga. ■ Seleccionar frases o fragmentos que gusten/disgusten al lector sobre un personaje, la intriga, etc. Emitir una opinión.
	3. Después de la lectura: dar cuenta de lo leído, construcción del significado de manera compartida, supervisión y regulación del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intercambiar información oral. ■ Leer las actividades, exponer los dibujos. ■ Aclarar las dificultades.
	<i>Reelaboración de la información:</i> 1. Conocimiento del género. 2. Elaboración de la reseña. 3. Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leer y analizar un «texto modelo» de reseña literaria. ■ Escribir la reseña con la información elaborada durante el proceso de lectura. ■ Colgar la reseña en la Red.
Evaluación	Del proceso. Del producto global.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Analizar los logros y las dificultades. ■ Evaluar según las pautas fijadas.

- Esto conlleva crear *metas de lectura*.
- Realizar mediaciones durante el *proceso de lectura*.
- Llevar a cabo la *verbalización y comunicación* de lo leído.
- La *evaluación* de la tarea queda integrada en el proceso y en la realización de ese producto final.

El contexto de la experiencia

El trabajo que presentamos en este artículo es la lectura de una novela para hacer pública

una reseña. *Las reseñas de lectura* es un proyecto llevado a cabo en un IES con un grupo de 1.º de ESO compuesto por 27 alumnos¹. Es una clase heterogénea en la que hay alumnos con una desigual competencia lectora y con diferente nivel de motivación. Unos cuantos tienen el hábito de la lectura y su gusto; el resto, o sea, la mayoría, está en el camino de convertirse en no lector. Se les propone leer una novela juvenil, *Olfato de detective*, de Christine Nostlinguer. Se decide el mismo libro para toda la clase con el objetivo de posibilitar una intervención más directa del profesor y estimular el intercambio de opiniones y la elabo-

ración de interpretaciones más complejas. El trabajo de aula es de una hora semanal. Cada alumno debe disponer del citado libro y de una libreta. En el cuadro 1 mostramos la organización de la secuencia didáctica en tres fases: planificación, realización y evaluación.

La comunicación literaria

Una novela está inscrita en un proceso de comunicación literaria, el autor tiene una intención con su relato, en nuestro caso crea una narración que pretende distraer, causar intriga, etc. Asimismo, en una comunicación literaria no académica el lector lee para distraerse, evadirse, identificarse con un personaje y también aburrirse y tener una opinión, saber por qué algo no le gusta. Pero también hay quien lee literatura para la reflexión y el estudio; de este modo, se hace crítica literaria, se crean antologías, se escriben reseñas de lectura, se hacen prólogos a los libros, etc. Teniendo en cuenta estos dos polos de la comunicación literaria, emisor y receptor, no pretendemos en nuestro trabajo que el alumno trabaje tanto sobre las intenciones del autor como que desarrolle el para qué leer, que tenga una intención lectora. ¿Cómo hemos materializado este contexto de comunicación literaria en unas tareas de aula?

No pretendemos en nuestro trabajo que el alumno trabaje tanto sobre las intenciones del autor como que desarrolle el para qué leer, que tenga una intención lectora

Nuestro proyecto de lectura está integrado en el desarrollo de la biblioteca de aula. Proponemos a la clase crear un banco de reseñas de libros de literatura juvenil. Ese banco de reseñas estará a disposición de otros alumnos que quieran leer un libro y necesiten un consejo. ¿Quién puede aconsejar mejor a un alumno que otro alumno? O mejor dicho, ¿qué alumno no prefiere ser aconsejado por un igual? Con este planteamiento se propone la lectura de la novela y la tarea que van a realizar: convertirse en críticos literarios y desarrollar consejos de lectura que quedarán en la biblioteca de aula y en Internet. Es el arranque de la secuencia didáctica y la primera tarea de la fase de *planificación*. Observemos en la figura 1 cómo se aconsejan.

Las metas de lectura

La siguiente tarea de esta fase consiste en concretar las metas de lectura. Se les dice a los alumnos que van a leer el libro para realizar una reseña de lectura y para ello tienen que sa-

Figura 1. Texto de A.M.

Las ventajas de este libro son:

1^ª Este libro intenta explicarte que si tú te empeñas en una cosa ~~o~~ siempre acabas consiguiéndola.

2^ª Su lenguaje está muy cuidado. Es correcto.

3^ª Recomiendo este libro también porque en varios capítulos intenta explicarte que si trabajas siempre obtendrás una recompensa.

Figura 2. Texto de H.C.

Ésta es una historia de misterio donde la familia Zwoch recibe una herencia de la abuela Knitzdeibl, una casa, y necesitan dinero para repararla. El niño de la vecina, Yago, les ayuda a buscar el dinero que ha escondido la abuela. Dentro descubrirás dónde está el dinero y muchas cosas más.

ber si la novela les gusta o no, saber decir algo sobre los personajes, la historia, etc. Se trata de hacer un primer acercamiento al espacio retórico: realizamos inicialmente tareas para saber qué es una reseña y qué contenidos tiene.

En un segundo momento, se decide que tendremos en cuenta los siguientes aspectos que se incluirán en la redacción de la reseña: uno, informar brevemente del argumento con la intención de despertar el interés del lector de nuestra reseña; otro, dar una opinión sobre la historia; un tercero, dar una opinión sobre los personajes; y, el último, decir a qué tipo de público y con qué gustos se le recomienda y por qué. Se propone a los alumnos que durante la lectura vayan tomando notas de estos aspectos, incluso recogiendo frases del texto para después incluirlas en su reseña. De este modo, concretamos las metas de lectura.

Con estas metas de lectura globales pretendemos, por una parte, insertar al sujeto lector en el contexto de una comunicación literaria: leer para distraerse, tener una opinión, dar cuenta de la comprensión más allá de la simple repetición, comunicarla. Y, por otra parte, contribuir al desarrollo de la motivación al crear un contexto de evaluación que estimule aprendizajes ligados a la situación de lectura literaria «real». En la figura 2 aparece un breve resumen del argumento; la autora de esta reseña da cuenta de los elementos esenciales del relato y añade una idea con la que pretende interesar al lector.

Realizamos todas las tareas arriba mencionadas antes de empezar la lectura. Es importante que un alumno sepa para qué va a leer, qué se espera de él, porque, como ya hemos dicho, de ello depende en buena parte la motivación.

El proceso de lectura

La segunda fase del proyecto de lectura, es decir, la *realización*, la podemos dividir en tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Las actividades responden a estrategias y contenidos presentes en el proceso de lectura: activar conocimientos, suscitar el interés, dar información (contenido y características del género) que facilite la lectura; representar las situaciones, relacionar hechos, hacer hipótesis, predecir lo que va a pasar; intercambiar ideas, es decir, hacer que los alumnos hablen sobre lo leído, que se escuchen unos a otros; aprender vocabulario. Y, también, adquirir el hábito de lectura y la capacidad para la concentración.

¿Cuál es la mecánica de trabajo? Antes de empezar a leer se presenta el libro, se observa la portada, la información de la contraportada, se emiten hipótesis a partir del título de la novela, se suscitan predicciones; presentamos a los personajes y la situación teniendo en cuenta lo dicho y lanzamos algunas preguntas con el objetivo de captar la atención. Los alumnos toman nota de todo ello en su libreta. Actividades semejantes se desarrollan antes de la lectura de uno o un grupo de capítulos.

Durante la lectura: ¿cómo y dónde se ha leído? Algunos capítulos se leen en clase. Es conveniente que el profesor realice una lectura dramatizada de los primeros con el objetivo de servir de modelo. Otros capítulos los leen los alumnos con un reparto de papeles (narrador, personaje 1, etc.) y una preparación previa. La lectura en solitario se ha planteado para aquellos fragmentos de la novela que ya habían enganchado la atención y no planteaban grandes dificultades.

¿Cuáles han sido las actividades? Según las estrategias que se quieran trabajar, se plantean las tareas (véase cuadro 1), que se comunican a los alumnos siempre antes de la lectura. Así, por ejemplo, los alumnos han dibujado el estafalario disfraz de un personaje, Yago, caracterización que tiene su importancia en la trama, o han representado la casa de la herencia, que había que conocer, pues era ob-

Figura 3. Texto de C.F.

UN POQUITO DE AMOR, UN POQUITO DE MISTERIO Y
UN POQUITO DE HUMOR

Figura 4. Texto de F.B.

Ésta novela puede ser rara porque si
que pueden recibir de herencia una cosa
d'un familiar. Pero es fantástica y
imaginaria porque, un niño no puede ir
solo a un camion a buscar un libro.

jeto de una disputa familiar. Otro grupo de tareas se efectúa durante la lectura, que es interrumpida para que los alumnos realicen predicciones sobre lo que va a ocurrir y para ello se les pide que escriban en unas líneas la continuación de la historia. Una actividad de síntesis consiste en dar un título diferente al capítulo leído y que resuma el contenido, lo comente o destaque algún aspecto. Y también una vez concluido el libro se puede hacer este tipo de actividad con el contenido de la historia. Una alumna resume y comenta a su vez esta novela, dando cuenta de sus ingredientes. En la figura 3, véase la frase que da título a su reseña de lectura.

En la figura 4, véase la valoración de otra alumna.

También se emiten valoraciones acerca de las actitudes de las tres hermanas, su forma de relacionarse, la forma de ser educadas por sus padres y lo irreal que les resultaba

a los alumnos las andanzas de los tres niños. Yago ha sido el personaje más apreciado (véase figura 5).

Se ha procurado que todo el trabajo realizado fuese objeto de comentario oral para posibilitar la interacción entre la lectura personal y el comentario público. Y de todo ello ha quedado constancia en la libreta de cada alumno.

Cabe añadir que todas las actividades están concebidas como un medio para desarrollar una buena comprensión del texto. En algunas ocasiones, observamos que las tareas tenían mucha potencialidad y podíamos caer en la tentación de convertir ese trabajo intermedio en la finalidad del proyecto como, por ejemplo, cuando proponemos a los alumnos escribir la continuación de la historia.

La verbalización y comunicación de lo leído: la reseña de lectura

Una vez leído el libro, los alumnos tienen suficiente material para elaborar su opinión y verbalizarla. Este tercer apartado de la fase de realización del proyecto exige el tratamiento y reorganización de la información y la escritura de la reseña. Ahora bien, disponer de información y haber leído el libro no asegura la escri-

Figura 5. Texto de M.M.

De todos los personajes el que más me ha gustado ha sido Yago, porque es un niño que quiere ayudar a las personas, pero no sabe cómo decirle a una hija de los Zwoch que le gusta. Me parece un niño muy activo, porque mientras busca el billete, también trabaja para ganar algo de dinero.

Disponer de información y haber leído el libro no asegura la escritura de un texto coherente, es decir, el tópico de que si uno lee mucho, escribirá bien constituye una banalización del proceso de composición escrita. Por ello, es necesario trabajar en el aula la composición escrita del género «reseña de lectura»

tura de un texto coherente, es decir, el tópico de que si uno lee mucho, escribirá bien constituye una banalización del proceso de composición escrita. Por ello, es necesario trabajar en el aula la composición escrita del género «reseña de lectura»; de este modo,

damos un paso más en el conocimiento del espacio retórico que será objeto de composición escrita.

Se dio a los alumnos un texto modelo «prefabricado» por la profesora, teniendo en cuenta las características y contenidos que suelen aparecer en este género. Mostramos en el cuadro 2 los contenidos distribuidos cada uno en un apartado, obsérvese que los contenidos de los párrafos están en consonancia con los objetivos de lectura enunciados en la fase de realización del proyecto.

Los apartados de los que se compone el texto modelo corresponden a fragmentos de reseñas literarias de libros, algunos conocidos por los alumnos, y lo que tratan es de ilustrar una forma de redacción y de organización de los contenidos. Por cada apartado se da más de un fragmento.

Este texto modelo se lee en clase, se trabaja y se recuerdan las metas de lectura: hacer una reseña para comunicarla. Con todo el material disponible, cada alumno escribe (obviamente el proceso de escritura, pues no es el lugar) su texto y entramos en el último momento del proyecto: la comunicación. Las reseñas de lectura están en la Red (<[**Cuadro 2**](http://www.telefonica.net/web2/madalena/>), a disposición de quien necesite un consejo o quiera saber algo de este libro. Consideramos necesario que esta fase de comunicación no concluya con el hecho de poner las reseñas en la Red, los alumnos deben poder visualizarlas, ver su reseña, su nombre, y conocer si alguien ha utilizado su texto como consejo para elegir la lectura de un libro.</p>
</div>
<div data-bbox=)

1. Presentación: datos sobre el libro, género, autor, título, público al que va dirigido.
2. Argumento.
3. Opiniones. Valoraciones: sobre la historia.
4. Opiniones. Valoraciones: sobre los personajes.
5. Recomendaciones.

telefonica.net/web2/madalena/>), a disposición de quien necesite un consejo o quiera saber algo de este libro. Consideramos necesario que esta fase de comunicación no concluya con el hecho de poner las reseñas en la Red, los alumnos deben poder visualizarlas, ver su reseña, su nombre, y conocer si alguien ha utilizado su texto como consejo para elegir la lectura de un libro.

La evaluación de la lectura

Para *evaluar* el trabajo de los alumnos disponemos de varios instrumentos: la libreta, el trabajo de aula y la reseña elaborada. La observación de las libretas y del trabajo de aula nos ha permitido conocer cómo las interpretaciones hechas individualmente se enriquecían con las aportaciones de otros alumnos. Se obtiene, así, información del proceso de lectura, de los logros y las dificultades, con el objetivo de introducir modificaciones en el proyecto inicial y atender a los alumnos según necesidades. Es el carácter de la evaluación formativa.

Por otra parte, la evaluación de la reseña se hizo de acuerdo con unos criterios de evaluación fijados previamente y que tenían como referente las metas de lectura. Esta orientación de la evaluación no centrada en informaciones concretas, no memorística, ha contribuido a una comprensión más elaborada del texto por varias razones. El alumno tiene que elegir información, en la que no vale una copia textual, sobre varios aspectos de la novela: argumento, personajes, historia. Otra razón reside en el hecho de tener que crear una opinión propia, es decir, una valoración sobre los personajes y la historia. Y, finalmente, consideramos que el úl-

Figura 6

Este libro me parece que no es muy sensato porque se hace muy pesada la historia, aunque, a veces, hay un poco de humor. (...) Cuando comienzas a leerlo, sabes cómo acabará. E.R.

Ofrece mucha acción y la incertidumbre se mantiene hasta el final. Pero, a veces, es un poco pesada, porque hay muchas descripciones y hablan mucho los personajes. A pesar de eso, es muy divertido. H.C.

El trocito que más me ha gustado es el trocito de romanticismo. E.D.

timo apartado de la reseña, las recomendaciones, ha contribuido a una reflexión crítica sobre lo leído.

Los alumnos por su parte también han evaluado la novela. Véase una muestra en la figura 6.

Una reflexión final

La valoración del trabajo realizado es positiva, como muestran las opiniones de los alumnos, y el hecho de que la mayoría de la clase haya realizado una lectura con un alto grado de comprensión. Sin embargo, nuestro optimismo es moderado, no se desarrolla la competencia lectora como se aprende la lista de las preposiciones. Aprender a leer es una tarea que requiere del concurso continuado de muchos, porque nadie nace lector.

HEMOS HABLADO DE:

- Didáctica de la lengua y la literatura.
- Comprensión lectora.

Nota

1. Los fragmentos de las reseñas que aparecen en este artículo son de alumnos de 1.º de ESO del IES Pere d'Esplugues de La Pobla Llarga (Valencia).

Referencias bibliográficas

ALONSO TAPIA, J. (2005): «Claves para la enseñanza de la comprensión lectora». *Revista de Educación, número extraordinario 2005*, pp. 63-93.

ZAYAS HERNANDO, F.; MARTÍNEZ LAÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ GONZALO, C. (1996): *Libro del profesor. Para narrar. 1.º de ESO. Para informar(se). 2.º de ESO. Para imaginar(nos) 3.º y 4.º de ESO*. Barcelona. Octaedro.

CATALÁ GONZÁLVEZ, A.V. (2005): «Literatura y prácticas educativas. Los proyectos de lectura». *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 40, julio, pp. 109-123.

Aguas-Vivas Catalá González

IES Pere d'Esplugues. La Pobla Llarga. Valencia

aguasvivas@ono.com